

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

PROJETANDO CIDADES NA AMAZÔNIA: O CASO DE CARACARAÍ/RR

DESIGNING CITIES IN THE AMAZON: THE CASE OF CARACARAÍ/RR

DISEÑANDO CIUDADES EN LA AMAZONÍA: EL CASO DE CARACARAÍ/RR

RAMALHO, PAULINA ONOFRE RAMALHO

*Doutoranda em Arquitetura (PROARQ-FAU-UFRJ), Universidade Federal de Roraima – UFRR,
paulina.ramalho@fau.ufrj.br*

REGO, ANDREA QUEIROZ

*Doutora em Urbanismo, Departamento de Urbanismo e Meio Ambiente (DPUR-FAU-UFRJ),
andrea.queiroz@fau.ufrj.br*

NÓBREGA, CLÁUDIA CARVALHO LEME

*Doutora em Planejamento Urbano e Regional, Departamento de História e Teoria (FAU-UFRJ),
claudianobrega@fau.ufrj.br*

RESUMO

O presente trabalho versa sobre o plano urbanístico da cidade de Caracarái, localizada no centro-sul do estado de Roraima. Objetiva-se analisar o contexto histórico e os pressupostos técnicos que balizaram a elaboração e a implementação do referido plano. Desse modo, pretende-se contribuir com os estudos sobre o planejamento urbano em Roraima durante o período da ditadura militar. Metodologicamente, a pesquisa é bibliográfica e documental, com ênfase na cartografia. A cidade de Caracarái surgiu a partir de um povoado que articulava o transporte fluvial entre Manaus e Boa Vista, tornando-se um dos núcleos de povoamento mais antigo do vale do rio Branco. Como cidade-porto, escoava a produção de gado bovino, realizada ao norte do vale, para o mercado consumidor manauara. Em 1973, dada a sua importância, desenvolveu-se um plano urbanístico elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP) por meio de um convênio celebrado entre a referida fundação e o governo do Território Federal de Roraima. O plano apresentou como princípios proporcionar coerência no processo de crescimento futuro da cidade, ser de fácil implementação, apresentar uma estrutura versátil e adaptativa optando-se, desse modo, pela adoção de um módulo na forma de um octógono que, a cada quatro, perfaz um quadrado. Contudo, o plano foi abandonado nas décadas seguintes. Com a construção da rodovia BR – 174 em 1977, que ocasionou o declínio do transporte fluvial, Caracarái perdeu relevância como polo articulador Roraima/Manaus. Nesse contexto, abordar o plano urbanístico de Caracarái contribui para o entendimento das medidas e planos que incidiram sobre o então Território Federal de Roraima como parte da política do governo federal para essa região de fronteira.

PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimentismo. planejamento urbano. plano urbanístico. fronteira.

ABSTRACT

This work deals with the urban plan of the city of Caracarái, located in the center-south of the state of Roraima. The objective is to analyze the historical context and technical assumptions that guided the preparation and implementation of the aforementioned plan. In this way, it is intended to contribute to studies on urban planning in Roraima during the period of the military dictatorship. Methodologically, the research is bibliographic and documentary, with an emphasis on cartography. The city of Caracarái emerged from a village that linked river transport between Manaus and Boa Vista, becoming one of the oldest settlements in the Branco river valley. As a port city, it transported cattle production, carried out in the north of the valley, to the Manaus consumer market. In 1973, given its importance, an urban plan was developed by the João Pinheiro Foundation (FJP) through an agreement signed between the aforementioned foundation and the government of the Federal Territory of Roraima. The plan's principles were to provide coherence in the city's future growth process, be easy to implement, present a versatile and adaptive structure, thus opting for the adoption of a module in the shape of an octagon that, every four, makes up a square. However, the plan was abandoned in the following decades. With the construction of the BR – 174 highway in 1977, which caused the decline of river transport, Caracarái lost relevance as a hub linking Roraima/Manaus. In this context, addressing Caracarái's urban plan contributes to the understanding of the measures and plans that affected the then Federal Territory of Roraima as part of the federal government's policy for this border region.

KEYWORDS: developmentalism. urban planning. urban plan. Border

RESUMEN

Este trabajo aborda el plan urbano de la ciudad de Caracarái, ubicada en el centro-sur del estado de Roraima. El objetivo es analizar el contexto histórico, los supuestos técnicos que guiaron la elaboración y implementación del mencionado plan. De esta manera, se pretende contribuir a los estudios sobre planificación urbana en Roraima durante el período de la dictadura militar. Metodológicamente la investigación es bibliográfica y documental, con énfasis en la cartografía. La ciudad de Caracarái surgió de un pequeño asentamiento vinculaba el transporte fluvial entre Manaus y Boa Vista, convirtiéndose en uno de los asentamientos más antiguos del valle del río Branco. Como ciudad portuaria, transportaba la producción ganadera, obtenida en el norte del valle, hasta el mercado consumidor manauara. En 1973, dada su importancia, un plan urbanístico fue desarrollado por la Fundación João Pinheiro (FJP) mediante un convenio firmado entre la citada fundación y el gobierno del Territorio Federal de Roraima. Los principios del plan eran dar coherencia al proceso de crecimiento futuro de la ciudad, ser fácil de implementar, presentar una estructura versátil y adaptable, optando así por la adopción de un módulo en forma de octógono que, cada cuatro, forma un cuadrado. Sin embargo, el plan fue abandonado en las décadas siguientes. Con la construcción de la carretera BR – 174 en 1977, que provocó la disminución del transporte fluvial, Caracarái perdió relevancia como centro de conexión entre Roraima y Manaus. En este contexto, abordar el plan urbano de Caracarái contribuye a la comprensión de las medidas y planes que afectaron al entonces Territorio Federal de Roraima como parte de la política del gobierno federal para esta región fronteriza

PALABRAS CLAVES: desarrollismo. planificación urbana. plano urbano. frontera.

INTRODUÇÃO

O município de Caracarái localiza-se no centro-sul de Roraima, sendo o maior em área territorial. Sua sede é a cidade de Caracarái, situada na margem direita do rio Branco, considerada a segunda mais antiga do estado. Surgiu como lugar de transbordo de pessoas e mercadorias entre as cidades de Boa Vista e Manaus.

Na década de 1970, no contexto da ditadura civil-militar brasileira, Caracarái adquire relevância a partir dos princípios geopolíticos e desenvolvimentistas em voga. Nesse período, sobre a Amazônia e os territórios federais incidiram medidas visando seu desenvolvimento conjuntural. Sendo assim, advogou-se a elaboração e implementação de um plano urbanístico como modelo de racionalização do espaço.

O plano urbanístico de Caracarái foi formulado pela Fundação João Pinheiro (FJP) e executado no governo do Coronel Fernando Ramos Pereira. Posto isto, o presente artigo objetiva analisar os pressupostos históricos e técnicos que balizaram o referido plano. Para tanto, metodologicamente, no tocante à abordagem, a pesquisa é qualitativa. Segundo Minayo (2007), a pesquisa qualitativa trabalha com relações, processos e fenômenos que não podem ser reduzidos a quantificação, como significados, valores, crenças, dentre outros.

No que diz respeito à natureza, a pesquisa é básica, pois tenciona o desenvolvimento de novos conhecimentos sem, contudo, uma aplicação prática prevista. Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, visando uma maior familiaridade com o problema em estudo (Gil, 2002).

De acordo com Fontelles et al. (2009), os procedimentos técnicos que balizam uma pesquisa científica relacionam-se as técnicas utilizadas para a obtenção dos resultados previstos e imprevistos. Sendo assim, quanto aos procedimentos, uma mesma pesquisa pode recorrer a diferentes modalidades, como é o caso em questão: pesquisa bibliográfica e documental.

Conforme Lakatos e Marconi (2001), a pesquisa bibliográfica é realizada com toda bibliografia elaborada e tornada pública sobre o tema em estudo. Desse modo, propicia ao pesquisador o contato direto com o conhecimento produzido sobre determinado assunto. Contudo, a pesquisa bibliográfica não consiste em uma mera repetição do que já foi escrito ou dito, mas permite que um tema seja analisado sob um novo ângulo, o que resulta em novas conclusões.

Gil (2002) pondera que a pesquisa documental abrange materiais que ainda não receberam um tratamento analítico, podendo ser reelaborados consoante os objetivos da pesquisa. Lakatos e Marconi enfatizam (2001) que a pesquisa documental recorre a fontes primárias, escritas ou não. De fato, Barros (2019) demonstra que o conceito de fonte ampliou-se para incluir diferentes vestígios da experiência humana, sejam materiais ou imateriais.

Quanto a estrutura do artigo, em um primeiro momento abordaremos historicamente o contexto de formação de Caracarái e seu papel na dinâmica de Roraima. Seguidamente, discutiremos o processo de elaboração e implantação de seu plano urbanístico, com ênfase nos princípios que regeram o mesmo. Por fim, teceremos as considerações finais.

PROJETANDO CARACARÁI/RR

A ocupação do vale do rio Branco, atual Estado de Roraima, assumiu um aspecto marcadamente estratégico-militar que tencionava impedir a invasão dos domínios portugueses por espanhóis e holandeses. Nesse contexto, os portugueses construíram, a partir de 1775, o Forte São Joaquim na confluência dos rios Uraricoera e Tacutu. Concomitantemente, estabeleceram aldeamentos indígenas, articulados pelo forte, com os quais mantiveram relações clientelísticas. Contudo, tal política mostrou-se ineficaz, demandando uma nova estratégia para o povoamento da região, a saber, a pecuária (Farage, 1991; Santilli, 1994).

No fim do século XVIII, o governo da Capitania de São José do Rio Negro introduziu as primeiras cabeças de gado bovino nas savanas do alto rio Branco, criando as Fazendas do Rei, posteriormente denominadas Fazendas Nacionais, de São Bento, São José e São Marcos (Santilli, 1994). Segundo o coronel Manoel da Gama Lôbo D'Almada, governador da capitania, esse empreendimento resultaria em vários benefícios:

A introdução do gado vaccum nos fertes campos do rio Branco, deve produzir um artigo do commercio ao interior da capitania, que lhe traria muitas vantagens: primeira. A de ter açougue a capital, e evitar-se o estrago que se faz nas tartarugas (...) segunda. As carnes seccas com que se poderem fornecer as differentes povoações da capitania em que há trabalhos publicos (...) terceira. A sola que fabricada na capitania sahiria a melhor preço aos seus habitantes [...] ainda sem fallar na exportação que pelo tempo adiante Ella póde ter para fora da capitania: quarta. Cresceriam as rendas reaes com os dízimos do gado, e com o real de subsidio litterario imposto na carne que se talhasse no açougue (1861, p. 633).

A pecuária cumpriria o duplo papel de estimular o desenvolvimento econômico e populacional do vale do rio Branco (Vieira, 2007; Oliveira, 2003). Acreditava-se que “a criação de núcleos populacionais que abrigassem tal rebanho nas áreas de campo do Alto Rio Branco poderia estimular e propiciar um real e mais abrangente povoamento desta região” (Barbosa, 1993, p. 129). No entanto, tal política não produziu os efeitos esperados. De fato, a ocupação civil (não-indígena) no alto rio Branco ocorrerá apenas no fim do século XIX, sendo anteriormente povoado, basicamente, por militares, funcionários da Coroa e missionários (Santilli, 1994). Para Barbosa (1993), a sazonalidade da pecuária não contribuía para a fixação de formações populacionais. Desse modo, a pecuária constituiu-se, por décadas, um empreendimento oficial e não uma atividade de colonos civis:

Com efeito, os possíveis interessados, a população de colonos civis no vale do rio Branco, estavam voltados sobretudo para a extração de balata e de caucho nas matas do baixo rio em fins do século XIX e início do século XX. É somente a partir deste período que a pecuária começa a se constituir em atividade marginal dentro da economia extrativista da Amazônia (Santilli, 1994, p. 20).

No fim do século XIX, ocorreu o aumento de fazendas particulares, sobretudo através da invasão das terras indígenas e a ocupação das fazendas estatais (Farage; Santilli, 1992). De acordo com Barros (1995), a ascensão da pecuária liga-se ao processo de expansão da coleta de borracha no vale amazônico. Tal expansão criou um mercador consumidor de alimentos, entre os quais a carne produzida nos campos do rio Branco. Contudo, a extração da borracha no baixo rio Branco não ocorreu com em outras partes da Amazônia, visto que sua produção de látex era menor e de qualidade inferior, com grande dispersão dos indivíduos envolvidos no processo.

A cidade de Boa Vista, capital roraimense, tem sua gênese associada a fundação de uma fazenda de gado bovino, em 1830, por Inácio Lopes de Magalhães, antigo comandante do Forte São Joaquim (Oliveira, 2003; Veras, 2009). Sabe-se que, em 1858, por meio da Lei nº 92, de 09 de novembro, estabeleceu-se a Freguesia de Nossa Senhora do Carmo, cuja sede seria o aglomerado populacional surgido no entorno da referida fazenda. Intentava-se, assim, manter um controle administrativo maior da região, principalmente em razão das disputas fronteiriças em curso, e o estímulo ao povoamento civil da região (Barbosa, 1993).

Em 1890, a Freguesia foi elevada à categoria de município, através do Decreto nº 49, de 09 de julho, sob o nome de Boa Vista do Rio Branco (*Idem, ibidem*). Para mais, a sede da antiga freguesia tornou-se vila, com a denominação de Vila de Boa Vista do Rio Branco. Somente em 27 de agosto de 1926, de acordo com a Lei estadual nº 1262, a vila foi reconhecida como cidade.

Boa Vista adentrou o século XX como um aglomerado populacional carente de infraestrutura e investimentos, seja privados ou estatais. Funcionava como um entreposto comercial, ligando as

fazendas produtoras ao norte e os mercados consumidores ao sul (Amazonas) (Martins, 2010). Essa ligação ocorria através do rio Branco (Figura 1).

Figura 1: Porto de Boa Vista em 1904

Fonte: Huebner (1904).

Ainda segundo Martins (2010), o deslocamento de Boa Vista a Manaus era realizado por embarcações particulares, batelões e gaiolas (Figura 2). O gado era transportado vivo para ser vendido em Manaus e Barcelos. Nesse contexto surgiram pontos de apoio para o descanso do gado e de seus condutores, ao mesmo tempo em que articulavam o transporte entre as margens do rio. A partir desse processo espontâneo surgiu a atual cidade de Caracaraí, cujo nome remete a um pequeno gavião encontrado nas cercanias (Silva, 2007).

Figura 2: Expedição em Caracaraí em 1904

Fonte: Hubner (1904).

A gênese de Caracaraí remete a um fenômeno identificado por Barros, para quem, em Roraima, “foram as iniciativas de colonização agropecuária que conseguiram criar pequenas hinterlândias com maior estabilidade” (1995, p. 26). Surgindo por volta de 1900, Caracaraí localiza-se na margem direita do rio Branco, apresentando ao norte corredeiras, nomeadas do Bem-querer, que impedem/dificultam a navegação. Em visto disso, como aponta Rice (1978), o gado trazido de Boa Vista era desembarcado acima das corredeiras, conduzido por uma estrada até Caracaraí, e, posteriormente, embarcado para Manaus. O mesmo acontecia com pessoas e outras mercadorias. De fato, Pereira descreve que, em 1917:

As mercadorias que sobem, o gado e os produtos que descem, bem assim como os passageiros de um e de outro lado, se já não encontram, ao chegar, a embarcação para onde têm de ser baldeados, são obrigados a fazer uma estação em Caracaraí, passageiros e mercadorias *pall mall* nos barracos e o gado em curais e cercados (1917, p. 15).

Pereira (1917) acrescenta que, embora essa dinâmica já acontecesse há décadas, Caracaraí ainda era um simples aglomerado composto de cinco barracas cobertas com folhas de flandres e as demais de palha.

Barros (1995) ressalta que Caracaraí é o segundo núcleo mais antigo no processo de povoamento do vale do rio Branco. Sendo assim, em 1938, o Decreto-lei estadual nº 176, de 01 de dezembro, criou o distrito de Caracaraí, então subordinado ao município de Boa Vista.

Em 1943, foi criado o Território Federal do Rio Branco, posteriormente denominado Território Federal de Roraima. Com o intuito de compreender a realidade do Território, elaborou-se um relatório que constitui-se um importante documento sobre o período. Em uma publicação que condensa as informações, Cavalcanti (1949) descreve que Caracaraí é o adensamento mais importante do baixo

rio Branco, apresentando cerca de 40 habitações e, aproximadamente, 400 habitantes. Ainda é ponto de transbordo obrigatório, no qual tem início a rodovia para Boa Vista.

Cavalcanti observa que os núcleos demográficos do baixo rio Branco foram implantados em locais pouco favoráveis, posto que são, quase sempre, *“atingidos pelas cheias periódicas do Rio Branco, em zona alagadiça extremamente insalubre e de saneamento quase impossível”* (1949, p. 16). Mesmo assim, propõe o saneamento de Caracarái, o que não ocorreu.

Guerra (1957) aponta que, em 1950, Caracarái possuía 428 habitantes. Em 1954, a vila apresentava 52 casas, sendo 7 de alvenaria, 8 de madeira, e o restante de taipa. Essas construções estavam distribuídas ao longo de uma rua principal paralela ao rio e de duas pequenas ruas transversais (Figura 3).

Figura 3: Aspecto parcial da Vila de Caracarái em 1954

Fonte: Somlo (1954).

Junto ao porto havia grandes barracões de madeira utilizados como depósitos de mercadorias pelo governo e por particulares. A vila também possuía uma escola, serviço de radiocomunicações, e um posto médico, carente de profissionais (Guerra, 1957).

Em 1955, Caracarái torna-se sede do município de Caracarái, configurando-se a segunda cidade a ser efetivamente instalada em Roraima (Silva, 2007).

O plano urbanístico de Caracarái

De acordo com Santos (2013), com a implantação do regime militar o Território Federal de Roraima adquiriu importância geopolítica em virtude das tensões políticas no Caribe e das reformas administrativas que ocorreram no governo federal. Dentre essas reformas podemos citar o repasse de recursos mais substanciais aos territórios e apoio técnico visando criar as condições para que, futuramente, transformassem-se em estados. Objetiva-se, ainda, em um contexto maior, o desenvolvimento estrutural da Amazônia. De fato, por exemplo, o Decreto-Lei nº 63.104, de 15 de

agosto de 1968, determinou que os espaços vazios e as áreas de fronteira fossem prioritários na aplicação de recursos.

Roraima beneficiou-se do novo contexto, que resultou em grandes mudanças no Território, com destaque para a implementação de infraestrutura. De acordo com Freitas (1993), a cidade de Boa Vista, a capital, transformou-se em um canteiro de obras, com diversas construções sendo materializadas, assim como o surgimento de novos bairros. Nesse processo, Caracarái foi considerada prioritária. Sendo assim, sobre a mesma incidiu um plano urbanístico executado no governo do Coronel Fernando Ramos Pereira (1975-1979) (Santos, 2013).

O denominado Plano de Desenvolvimento Urbano de Caracarái resultou de um convênio de cooperação técnica celebrado, em 01 de março de 1973, entre o Território Federal de Roraima e a Fundação João Pinheiro (FJP), com aprovação do Ministério do Interior. Nesse período, o Coronel Hélio da Costa Campos (1967-1969 e 1970-1974) era o governador territorial, enquanto Miro Bessa de Lima era o prefeito municipal.

O trabalho foi realizado entre 01 de março a 30 de novembro de 1973, pelo Centro de Desenvolvimento Urbano da FJP, sob a superintendência do sociólogo e técnico em administração Teodoro Alves Lamounier. A equipe contava com profissionais de diferentes áreas: urbanistas: Rodrigo Ferreira Andrade – Coordenador, Izaac Santos Cavalcante, Reinaldo Guedes Machado, Galileu Reis e Marco Aurélio Nunes Ferreira de Queros; sanitaristas: Vital Balabran, Marcos Nogueira da Gama e Maurício Hasenclever; geógrafos: Francisco Carlos Ferreira da Silva e Bernard Gasteilois; sociólogos: José Augusto Guilhon de Albuquerque, Malori José Pompermayer e Carlos Fabrício Xavier Negromonte; economista: Eduardo Fernandez Silva; advogadas: Solange Nascimento e Keila Maria de Castro Murad; auxiliar técnica: Beatriz Leal Santana; estagiários: Eustáquio Caldeira Brant, Maria Cristina Villeford Teixeira, Tânia Regina Fraga da Silva, Vanir Mareio dos Reis e Stael Alvarenga; chefe de equipe de desenho: Max Jensen, e; secretária: Celeste Maria Rezende Cardoso (FJP, 1973).

Após estudos que caracterizaram Caracarái historicamente, geograficamente, dentre outros, foi proposto um plano urbanístico para a nova estrutura da cidade. Ressaltou-se que o plano preocupava-se em criar *“soluções para a Caracarái que ‘deve ser’ do que com a proposição de correções para o núcleo existente, sem, no entanto, subestimar este último, pelo contrário, tendo-o como embrião”* (Idem, *ibidem*, n.p.).

O núcleo urbano já existente, localizado na margem direita do rio Branco, acomodava-se em um terreno alto, livre de alagamentos. Era formado, basicamente, por uma via de acesso, rua Dr. Zani, a principal da cidade, e um conjunto de transversais e paralelas, com uma estrutura urbana apenas sugerida. Caracterizava-se por apresentar baixa densidade e grandes vazios, com a realização de atividades residenciais e comerciais no mesmo edifício, e a presença de residências precárias em todas as quadras. Os equipamentos de serviços disseminavam-se na área urbana, em edifícios adaptados a essas funções (Idem, *ibidem*) (Figura 4).

Figura 4: Antiga estrutura urbana de Caracará.

Fonte: FJP (1973).

Foram considerados elementos determinantes da nova estrutura: a pequena mancha urbana de Caracará; o incipiente núcleo de Vista Alegre; a rodovia BR-174; o porto de Caracará; os acampamentos de duas empreiteiras; as áreas de produção agrícola existentes ao longo da BR-174 entre Caracará e o rio Mucajá; e, futuramente, o entroncamento formado pelo ramo da Perimetral Norte e pela BR-174 (*Idem, ibidem*). Sendo assim:

Por ser impossível compor-se um conjunto em que todos esses elementos estivessem vizinhos, desenvolveram-se os raciocínios no sentido de compor uma estrutura, a qual fosse formada por núcleos onde se concentram atividades e uma rede viária simples permitindo as intercomunicações (*Idem, ibidem, n.p.*).

Quanto aos princípios básicos que orientaram a organização espacial da nova estrutura, temos o seguinte (*Idem, ibidem*):

- **Coerência no processo de crescimento da cidade:** em virtude da impossibilidade de quantificar-se o ritmo de crescimento da cidade e a área necessária em prazos mais ou menos determinados, considerou-se que, em qualquer uma das fases de crescimento, a cidade deveria constituir "um conjunto coerente, não dependendo sua funcionalidade, da consolidação de uma forma final que poderá não ocorrer" (*Idem, ibidem, n.p.*);
- **Facilidade de implantação:** antevendo-se que a cidade sofreria um processo de desenvolvimento acelerado, optou-se por uma estrutura de fácil implantação e que, ao mesmo tempo, possibilitasse remanejamentos sem alterações profundas;
- **Estrutura versátil e adaptativa:** buscou-se uma organização urbana que fosse eficiente no período mais dinâmico da ocupação, mas que proporcionasse futuras adaptações no desenvolvimento a longo prazo da cidade. Ou seja, uma "estrutura que possa ter seu crescimento reorientado na direção de quaisquer outros pólos de atração que não sejam os atuais e que possa desenvolver-se em qualquer outro sentido sem perder sua lógica interna" (*Idem, ibidem, n.p.*).

Tomando-se em consideração os pressupostos acima, optou-se pela adoção de um módulo que simplificasse a implantação gradativa do plano e formasse uma unidade vicinal dotada, minimamente, de equipamentos e serviços para a população. O referido módulo assumiu a forma de um octógono. Composto por segmentos de retas que formam entre si ângulos múltiplos de 45°, o

octógono, em conjunto de quatro, perfaz um quadrado. Desse modo, o módulo resultante “contém em si um espaço destinado aos lotes e uma parcela de área verde, garantindo uma reserva de espaço para a instalação de equipamentos de uso coletivo ou remanejamento e expansão do sistema viário” (*Idem, ibidem, n.p.*) (Figura 5).

Figura 5: Módulos do plano urbanístico de Caracará

Fonte: FJP (1973).

Cada módulo é dividido internamente em 108 lotes, dos quais 24 adequam-se ao uso comercial ou instalação de equipamentos sociais por estarem localizados fronteiriços à praça. A maior parte dos lotes apresenta 300m², com exceção daqueles adjacentes às vias coletoras, que tem áreas maiores, tornando-se mais uma alternativa para os compradores. Além disso, podia-se associar dois lotes de 300m² (FJP, 1973) (Figura 5). Quanto às áreas verdes, estas:

são constituídas pelas praças que conectam cada módulo com os seguintes e por duas áreas menores que interrompem uma das vias locais, permitindo que cada habitante disponha sempre de uma área de lazer a uma distância confortável de sua residência, sempre menor que 60 metros. Ter-se-á cerca de 10 m² de área verde por habitante, ainda quando cada modulo estiver próximo da saturação (*Idem, ibidem, n.p.*).

Figura 6: Esquema de loteamento

Fonte: FJP (1973).

O sistema viário do plano foi pensando para proporcionar a diminuição gradativa do tráfego à medida que nos aproximemos do interior do octógono. Ainda que seja possível o cruzamento de uma malha no sentido diagonal, condicionou-se a velocidade desta travessia pela existência das praças. Além disso, as vias que contornam o octógono coletam o tráfego interno "podendo caso necessário, serem transformadas em vias de circulação rápida pelo seu prolongamento através do quadrado de área verde adjacente" (*Idem, ibidem, n.p.*). Mesmo que não seja o ideal, as vias locais também poderão ser prolongadas para permitir maior continuidade do tráfego em uma determinada direção.

Duas vias de tráfego local cruzam o octógono internamente, sendo que uma delas é interrompida por pequenas parcelas de área verde, o que resulta em dois segmentos de via em *cul de sac*. No tocante aos pedestres, a estes é permitido cruzar a área interna em ambas as direções, reduzindo-se as distâncias de caminamento (*Idem, ibidem*).

As obras de implantação do plano urbanístico tiveram início em 1974, e foram postas em prática pela empresa Irmãos Prata Engenharia e Comércio. Os módulos materializaram-se ao norte do núcleo preexistente (Figura 7), em uma área de pastagens para o gado bovino, cujos proprietários (fazendeiros) foram indenizados pelo governo. Corresponde, atualmente, aos bairros Santa Luzia, São Francisco e parte do Centro (Souza, 2017). Segundo Souza:

No total somaram-se 7 módulos oitavados divididos em 4 quadras cada, 7 módulos pela metade devido limites urbanos com o rio, BR-174 e AV. Trazendo um total de 38 quadras com o formato de pentágono, 1 com o formato octógono, 18 em formato de retângulo, 2 em formato de triângulo, 1 em formato de pentágono e 2 em formato de trapézio (2017, p. 51).

Figura 7: Módulos implantados, fim da década de 1970

Fonte: autor desconhecido.

Destaca-se nesse processo a implementação do centro cívico da cidade, marcado pelo prédio da prefeitura, localizado em seu centro. Sua construção teve início em 1976, sendo inaugurado em 1979 (Souza, 2017). O referido prédio, projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes, apresenta desenvolvimento modular e forma de decágono (Figura 8).

Figura 8: Prédio da prefeitura de Caracarái, fim da década de 1970

Fonte: Souza (2017).

A partir de 1985, novos bairros foram criados em Caracarái, sem, contudo, seguirem o plano urbanístico proposto. Na verdade, em maior ou menor grau, tem-se adotado o modelo de quadriculas. Verifica-se, ainda, a expansão da malha urbana para o sentido oeste da cidade. O setor planejado corresponde, atualmente, aos bairros São Francisco, Santa Luzia e parte do centro (Figura 9). No bairro São Francisco encontram-se bancos, escolas, e concentram-se os prédios públicos.

Figura 9: Setor do plano urbanístico de Caracarái

Fonte: Google Earth (2024).

Não encontramos dados que explicitem o abandono do plano urbanístico em tão curto período de tempo. Mas, percebe-se que este fato coincide com o processo de redemocratização do país. Nesse contexto, muitos projetos fomentados no período da ditadura civil-militar não tiveram continuidade, seja por falta de recursos e/ou identificação com a ideologia anterior. Além disso, com a construção e, posteriormente, asfaltamento da rodovia BR-174, Caracarái perde importância como cidade-porto na dinâmica econômica de Roraima.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar os pressupostos históricos e técnicos que fundamentaram a elaboração e implantação do plano urbanístico da cidade de Caracarái, no estado de Roraima.

Caracarái surgiu como lugar de transbordo para pessoas e mercadorias entre as cidades de Boa Vista e Manaus, em virtude do regime de chuvas da região e da presença de corredeiras no rio Branco. Foi particularmente importante para a dinâmica da pecuária, atividade econômica que, por décadas, foi a mais relevante para a região.

Em 1943, com a criação do Território Federal do Rio Branco, posteriormente denominado Território Federal de Roraima, Caracarái destaca-se como o segundo núcleo mais expressivo, sendo a capital, Boa Vista, o primeiro. Contudo, esse reconhecimento não resultou em políticas expressivas para a mesma.

É no bojo da ditadura civil-militar que o espaço urbano de Caracarái passará por transformações significativas, pois será considerado como um centro urbano de apoio ao modelo de desenvolvimento então pretendido. Seu porto foi considerado estratégico, assim como sua localização no entroncamento da rodovia BR-174 e Perimetral Norte. Sendo assim, preconizou-se a

implantação de um plano urbanístico. O plano foi elaborado no governo do Coronel Hélio da Costa Campos, mas executado no governo do Coronel Fernando Ramos Pereira.

Ressalta-se que a política urbana para Caracarái inseria-se em um projeto maior que visava o desenvolvimento conjuntural da Amazônia. Nesse contexto, o estado apropriou-se de pressupostos como segurança nacional, proteção das fronteiras, geopolítica, dentre outros. Além disso, almejava-se criar as condições para que os territórios ascendessem à categoria de estado federativo.

O plano urbanístico de Caracarái foi desenvolvido por uma equipe de técnicos da Fundação João Pinheiro, que é uma instituição de pesquisa e ensino do governo de Minas Gerais, fundada em 1969. A referida fundação também elaborou planos para diferentes aspectos da realidade do Território, como saúde, educação, dentre outros. Isso vai ao encontro do fato de que, a partir da segunda metade da década de 1960, o governo federal disponibilizou mais recursos e técnicos para os territórios.

No que refere-se aos pressupostos técnicos do plano urbanístico, podemos apontar a adoção de um módulo com o intuito de manter-se a coerência durante o processo de crescimento da cidade, a facilidade de implantação, ao mesmo tempo em que é uma estrutura versátil e adaptativa. A flexibilidade também marcou a elaboração do sistema viário, que, partindo da estrutura já existente, visou adaptar-se às sucessivas fases de expansão de Caracarái. As áreas verdes não foram desconsideradas, mas adquiriram proeminência.

O plano foi posto em prática ao norte do núcleo preexistente, ainda na década de 1970, mas não teve continuidade nas décadas seguintes. As razões para tal não foram apontadas nos dados coletados. Supõe-se que as crises, de ordem política e econômica, que enfraqueceram o governo central, no fim da década de 1970 e início da década de 1980, possam fazer parte dos motivos. Indaga-se, ainda, o impacto da estrutura modular na realidade de cidade ribeirinha de Caracarái. Com efeito, foi um plano exógeno e de implementação autoritária.

As limitações do estudo apontadas acima convertem-se em sugestões para futuras pesquisas. Julgamos extremamente pertinente o entendimento de como os caracaráienses foram afetados pela nova dinâmica resultante do plano urbanístico. Ademais, abre-se um leque de possibilidades para pesquisas que abordem os operários da construção e as empresas construtoras que atuaram na implantação do plano urbanístico. Sabe-se que alguns desses operários permaneceram em Roraima, atuando em outras demandas.

AGRADECIMENTOS

Agradeço às professoras Andrea Queiroz Rego e Cláudia Carvalho Leme Nóbrega, minhas orientadoras, pelo incentivo. Muito obrigada!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barbosa, Reinaldo Imbrósio. Ocupação humana em Roraima: do histórico colonial ao início do assentamento dirigido. **Revista Boletim 9 (1)**: Museu Emilio Goeldi, Belém, p. 123-144. 1993.

Barros, José D'Assunção. **Fontes históricas**: introdução aos seus usos historiográficos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019.

Barros, Nilson Cortez Crocia de. **Roraima**: Paisagens e Tempo na Amazônia Setentrional: estudo de ocupação pioneira na América do Sul. Recife: Editora Universitária – UFPE. 1995.

BRASIL, Decreto-Lei nº 411, de 08 de janeiro de 1969. Dispõe sobre a organização administrativa dos Territórios Federais, a organização dos seus municípios e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0411.htm. Acesso em: 15 jul. 2022.

BRASIL, Decreto-Lei nº 1.106, de 16 de junho de 1970. Cria o Programa de Integração Nacional, altera a legislação do imposto de renda de pessoas jurídicas na parte referente a incentivos fiscais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1106.htm. Acesso em: 15 jul. 2022.

Cavalcanti, José Maria dos Santos Araújo. **Recuperação e desenvolvimento do Vale do Rio Branco**. 2. ed. Rio de Janeiro: Jornal do Comércio, Rodrigues & Cia, 1949.

Costa, Clóvis Nova da. **O Vale do Rio Branco: suas realidades e perspectivas**. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Oficial, 1949.

D'Almada, Manuel da Gama Lobo. Descrição Relativa ao rio Branco e seu Território [1787]. **Revista Trimestral do Instituto Histórico e Etnographico do Brasil**, Rio de Janeiro, Tomo XXIV, nº 4, p. 617-683, 1861.

Farage, Nádia. **As muralhas dos sertões: os povos indígenas no Rio Branco e a colonização**. Rio de Janeiro: Paz e Terra; ANPOCS, 1991.

Fontelles, Mauro José et. al. **Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a elaboração de um protocolo de pesquisa**. Revista Paraense de Medicina, n. 23 (3), jul./ set. 2009. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-588477>. Acesso em: setembro de 2021

Freitas, Aimerê. **A História Política e Administrativa de Roraima de 1943 a 1985**. Manaus: Editora Umberto Calderaro Ltda, 1993.

_____. **Políticas públicas e administrativas de territórios federais brasileiros**. Boa Vista: Corprint, 1991.

FJP – FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. **Plano de desenvolvimento urbano de Caracarái-RR**. Belo Horizonte, 1973.

Gil, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

Guerra, Antônio Teixeira. **Estudos Geográficos do território do Rio Branco**. Rio de Janeiro: IBGE, 1957.

Lakatos, E. M.; Marconi, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001

Martins, Elisângela. **Memória do Regime Militar em Roraima**. 2010. 187 p. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em História, Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2010.

Mendonça Neto, Theotonio Pereira. **O governo Hélio da Costa Campos (1970-1974): cooptação e poder no Território Federal de Roraima**. 2011. 61 p. Monografia (graduação) – Curso de História, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2015.

Minayo, Maria Cecília de Souza. O desafio da pesquisa social. In: Deslandes, Suley Ferreira; Gomes, Romeu; Minayo, Maria Cecília de Souza (organizadora). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 26 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

OLIVEIRA, Reginaldo Gomes de. **A herança dos descaminhos na formação do Estado de Roraima**. 2003. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

Pereira, Luciano. **O Rio Branco (observações de viagem)**. Manaus: [s.n.], 1917.

Rice, Hamilton. **Exploração na Guiana Brasileira (1924-1925)**. Tradução de Lacyr Schettino. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1978.

Santilli, Paulo. Roraima: um cenário no início do século XX. In: **Fronteiras da República**. São Paulo: NHII/FAPESP, 1994. p. 17-37.

Santos, Nelvio Paulo Dutra. **Política e poder na Amazônia: o caso de Roraima**. Boa Vista: Editora da UFRR, 2013.

Silva, Amanda Araújo. **O segundo governo Hélio Campos (1970- 1974):** a política de segurança nacional e desenvolvimento no Território Federal de Roraima. 2015. 56 p. Monografia (graduação) – Curso de História, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2015.

Silva, Paulo Rogério de Freitas. **Dinâmica Territorial Urbana em Roraima – Brasil.** 2007. 329 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

Souza, G. S. O. **A história da formação territorial de Caracará (1904 a 2013).** 2017. Monografia (graduação) - Curso de Licenciatura em História, Universidade Estadual de Roraima, Caracará, 2017.

Souza, Sônia Suely Soares. **Um Território Federal dentro de um Estado Militarizado:** o exemplo do governo do Tenente Coronel Hélio da Costa Campos em Roraima de 1967 a 1974. 2008. 144 p. Monografia (Especialização) – Especialização em História Regional, Departamento de História, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 2008.

Veras, Antonio Tolrino de Rezende. **A produção do espaço urbano de Boa Vista- Roraima.** 2009. 235 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

Vieira, Jaci Guilherme. **Missionários, fazendeiros e índios em Roraima:** a disputa pela terra – 1777 a 1980. Boa Vista: UFRR, 2007.